
**DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA- IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL
PARA JOVENS E ADOLESCENTES NO SÉCULO XXI: UMA REVISÃO
DE LITERATURA**

DOI: 10.5281/zenodo.14725832

Mirian Aguiar Barreto Rangel¹

¹Graduada em Letras – Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
meire.aguiar@hotmail.com

Suely Aguiar Barreto Barros Raimundo²

²Graduanda em Psicologia – Centro Universitário de Excelência
suelybbarros2022@gmail.com

Luan Cruz Barreto³

³Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
luanb1215@gmail.com

Edna Barreto Cardoso⁴

⁴Graduanda em Dança – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
ednacardosobarreto@gmail.com

Marla Fernanda Santana Andrade⁵

⁵Graduada em Enfermagem – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
andrademfsa@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais

RESUMO: Este estudo explora a crescente dependência tecnológica e seu impacto na saúde mental de jovens e adolescentes no século XXI, focando na "Problematic Social Media Use" (PSMU), que caracteriza a busca intensa por redes sociais e o uso excessivo de dispositivos digitais. Metodologicamente, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, abrangendo artigos científicos com dados sobre a dependência digital e suas consequências psicológicas e físicas. A pesquisa baseou-se em bancos de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e utilizou descritores específicos, selecionando artigos que evidenciam a relação entre o uso de telas e o surgimento de patologias associadas. Dos artigos inicialmente coletados, 95% foram excluídos por não estarem alinhados ao foco do estudo, resultando em 56 artigos relevantes. Os resultados mostram que a dependência digital leva a problemas como ansiedade, alterações de humor e sedentarismo, com impactos na vida social e na saúde física. A discussão ressalta a escassez de estudos detalhados sobre essa nova forma de dependência, mas destaca o papel da psicoterapia como abordagem terapêutica eficaz, possibilitando a reintegração do indivíduo à realidade e o fortalecimento de sua saúde mental. Sugere-se uma maior valorização do papel de equipe multiprofissionais e da implementação de terapias preventivas para jovens e adolescentes, considerando os danos que o uso excessivo de tecnologia pode causar.

Palavras-chave: Jovens; saúde mental; internet; vício.

1. INTRODUÇÃO

A inserção da tecnologia digital no cotidiano dos jovens e adolescentes trouxe a pesquisa sobre a saúde mental e internet que, com o passar dos anos, surgiu o termo PSMU (Problematic Social Media Use), caracterizando-se a possível dependência digital excessiva, sendo conduzida pela motivação intensa das redes sociais.

A ânsia por acessar os diversos meios de tecnologia, a incapacidade de controle do uso de celulares e computadores e a obsessão pela vida virtual associado ao abandono da vida real, são sintomas agravantes que estão relacionados à dependência tecnológica (FORTIM; ARAUJO, 2013). O acesso às telas está acontecendo cada vez mais precoce, é notável a enorme quantidade de tempo em que as crianças, desde muito pequenas, são expostas à tela, como forma de entretenimento, e, com o passar dos anos, o tempo de acesso tende a estender-se por toda a vida (SIQUEIRA; FREIRE, 2019).

Entretanto, os índices não estão apenas relacionados ao público infantil. Pessoas de todas as idades têm sido consumido pela dependência do uso dessas tecnologias, havendo um comprometimento nas áreas sociais, físicas, psicológicas e até mesmo no desenvolvimento de patologias decorrentes do uso excessivo (SÁ, 2012).

Em pleno século XXI, onde a tecnologia está cada dia mais avançada, as pessoas adquirem doenças e problemas psicológicos com mais frequência. A tecnologia com os processos de automação leva as pessoas a assumirem uma vida sem qualidade de vida funcional, promovendo até ao sedentarismo, já que, a comodidade, rapidez e flexibilidade na aquisição de informação diminuem a prática de esforço das pessoas em buscar fontes alternativas de lazer, trabalho e estudo.

Sem contar que o acesso à informação não se faz garantir que disso resulte conhecimento e, muito menos aprendizagem. Para que de fato ocorra, é necessário que, frente às informações apresentadas, as pessoas possam reestruturar o seu conhecimento, visando uma nova construção própria. Essa construção deverá estar alicerçada em parâmetros cognitivos que envolvam a autorregulação, aspectos motivacionais, reflexão e criticidade frente a um fluxo de informações que se atualizam permanentemente, que com o vício em atividade, torna-se incompatível.

O tempo gasto na vida on-line vem ocasionando algumas discussões e correntes contra a chamada hiperconexão ininterrupta, que vão dar hipótese sobre a diferença do funcionamento

do cérebro das pessoas que passam tempo com excessivo na internet. A partir de uma revisão bibliográfica fundamentada sobre o tema apresentado, o objetivo deste trabalho é reconhecer os impactos que a dependência tecnológica causa para os indivíduos, compreendendo esta nova patologia e as possíveis formas de enfrentamento.

2. MEDODOLOGIA

Em relação aos procedimentos metodológicos, foi realizado um estudo descritivo baseado na Revisão Integrativa da Literatura, que por sua vez refere-se à fundamentação teórica que será adotado para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por meio da análise da literatura publicada você irá traçar um quadro teórico e fará a estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. (Martins, 2018). Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa para análise da produção do conhecimento científico sobre o tema investigado, contribuindo, para uma discussão sobre a dependência tecnológica e seus impactos na saúde mental para jovens e adolescentes no século XXI. Além disso, a revisão integrativa “proporciona aos profissionais de saúde dados relevantes de um determinado assunto, em diferentes lugares e momentos, mantendo-os atualizados e facilitando as mudanças na prática clínica como consequência da pesquisa” (MENDES, 2008).

A pesquisa foi realizada por meio de consulta ao banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de 2000 a 2018. Para a busca da produção científica foram utilizados os seguintes descritores: Adolescentes, Telas e Patologia. Para a realização deste trabalho foram utilizados como material, artigos científicos que contenham enfoque clínico sobre o assunto. Notou-se a falta de material disponível para embasamento teórico, pois a dependência de tela é um tema pouco abordado na internet e nas pesquisas. Diante disso, os materiais encontrados tratam de maneira mais específica sobre vício de internet, ou recursos específicos de aparelhos smartphone. Com a escassez de material, não foi delimitado um período para a pesquisa, utilizando o que foi produzido em diversos anos. Nas pesquisas realizadas foram encontrados um total de 100 trabalhos. Para a seleção dos materiais que seriam utilizados foi estabelecido como critério de inclusão a ênfase na dependência, como conceito central entre os descritores. Sendo assim, a maior parte dos artigos encontrados não possuíam relação com o tema pesquisado, por este fato, após realizar a leitura do resumo dos artigos, 95% foram excluídos. Os artigos selecionados somaram um total de 56 artigos entre pesquisas e revisões de literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo deste trabalho foi designado no conteúdo organizado a partir das causas desencadeadoras da dependência, consequências psicológicas e físicas, esmiuçando o que acontece em cada área, a partir do material coletado. Nota-se que, apesar de haver uma inquietação sobre este novo tipo de dependência, são poucos os trabalhos existentes que fazem menção ao tema e são imersos aos estudos sobre essa dependência e suas causas, malefícios e possíveis tratamentos. A seguir, apresenta-se uma tabela com os resultados obtidos nos artigos mais relevantes para a realização deste trabalho.

Tabela I: Artigos/pesquisas de base para a construção desta revisão:

Autor(es)	Periódico	Aspectos relevantes
MANNO; ROSA, 2018)	POLÊMICA	Expõe os indicadores de consequências que podem ocorrer devido à utilização excessiva da internet. Evidencia como as relações e as formas de interação são alteradas diante desse consumo exacerbado de tecnologia.
(FARIAS, 2018)	Problemata:	Relata sobre o vício em telas digitais, expostos sobre a alienação do sujeito diante das telas digitais. Evidenciando uma visão analítica de como o vício estimula o sedentarismo, acarretando diversos problemas de saúde.
(TERROSO; ARGIMON, 2016)	Estudos e Pesquisas em Psicologia	A pesquisa foi realizada com adolescentes com idades entre 12 e 18 anos. Os resultados revelaram uma alta incidência de dependência de internet entre os participantes, e os indivíduos que foram submetidos a essa pesquisa, demonstraram também apresentavam déficit em questões relacionadas a equilíbrios sociais.
(EYNG; MACHADO; REIS, 2006)	19º Congresso Internacional de Administração	Evidenciado através da pesquisa exploratória descritiva realizada com 62 estudantes do 1º ano de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) sobre o impacto da internet no cotidiano de acadêmicos. Os resultados coletados trouxe a realidade de que a internet pode ser usada de forma positiva e negativa, o que compromete no desempenho dos acadêmicos.
(LEITÃO; NICOLACI-DA-COSTA, 2005)	Psicologia aplicada ao estudo	Realizou-se uma pesquisa qualitativa com terapeutas, das abordagens de psicanálise e gestalt. O Objetivo era compreender os impactos da internet no processo de individualização dos indivíduos que atendiam. Havendo especulações afirmando que indivíduos sentem liberdade no espaço virtual, pois se enxergam como seres onipotentes.
(NICOLACI-DA-COSTA, 2003)	Psicologia Ciência e Profissão	A pesquisa manteve a intenção de compreender as razões pelas quais os indivíduos passam horas acessando à internet através de meios tecnológicos. Para isso utilizou-se de coleta de dados com 20 participantes, com idades entre 16 e 56

		anos, que eram usuários assíduos de Internet.
(FILHO, 2001)	Logos	Contextualiza-se um viés histórico acerca da possibilidade de as tecnologias causarem malefícios, entre elas, a televisão.

O termo dependência tecnológica foi destacado neste trabalho porque envolve todas as dependências e possibilita expor o assunto, generalizando todos os inúmeros termos já utilizados no meio acadêmico. Como forma de compreensão da patologia, deve-se evidenciar as causas que levam ao vício. De acordo com Manno; Rosa (2018), são estabelecidos como causas a alteração de um comportamento normal em compulsão, a expressão de outros transtornos, a necessidade de compensar situações difíceis encontradas no mundo real e, portanto, utilizam a tecnologia como fuga da realidade.

Segundo TERROSO; ARGIMON, (2016), os sintomas notáveis de que um indivíduo pode está sofrendo dessa dependência são identificados por ansiedade, alterações no humor, agitação e não abrir mão de estar, por horas, conectado, indiferente aos danos sofridos nas áreas psicológicas, social e física.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou apresentar uma nova patologia, que condiz com a realidade do século XXI. Essa nova patologia é ascendente, o que causa preocupação, pois, como apresentado no decorrer deste trabalho, as consequências são inúmeras, podendo ser destacadas como principais aspectos físicos, sociais e psicológicas, o que acarreta em transformar a vida do sujeito como um todo.

O fato é que a tecnologia é apresentada como um escape do mundo real, para o indivíduo que tem conflitos, a tela é a oportunidade preferida para criar uma nova realidade de acordo com seus desejos, sem precisar encarar possíveis situações que geram dano. Um tratamento eficaz será aquele capaz de “trazer” o indivíduo de volta à realidade e ajudá-lo a lidar com as dificuldades eminentes de vida.

Diante do exposto, deve-se estabelecer como meio terapêutico, a psicoterapia, pois a eficácia deste método é comprovada para indivíduos que encontram-se ou suspeitam ser dependentes de tela, trazendo caminhos e métodos pertinentes para o diagnóstico preventivo e de tratamento. Sem contar que deve-se estabelecer valor ao profissional psicólogo, que desenvolve papel crucial para essas pessoas que sofrem quaisquer um dos transtornos destacados nesta exposição.

5. REFERÊNCIAS

Noronha, Daisy Pires; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Revisões de literatura. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite (orgs.) **Fontes de informação para pesquisadores e profissionais**. Belo Horizonte: UFMG, 2000. Silveira, Regina Célia Pagliuchi da. A organização textual do discurso científico de revisão. **Tema**, n. 16, p. 99-111, ago. 1992.

Filho, J. F. TV, Internet e as homilias tecnofóbicas. **Logos**, v. 8, n. 1, p. 15–20, 2001.

Leitão, C. F.; nicolaci-da-costa, A. M. Impactos da internet sobre pacientes: a visão de psicoterapeutas. **Psicologia em Estudo**, v. 10, n. 3, p. 441–450, dez. 2005.

Nicolaci-da-costa, A. M. Ciberespaço: nova realidade, novos perigos, novas formas de defesa. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 23, n. 2, p. 66–75, jun. 2003.

Sá, G. M. À frente do computador: a Internet enquanto produtora de dependência e isolamento. **Sociologia**, v. 24, p. 133–147, 2012.

Terroso, L. B.; argimon, I. I. L. Dependência de internet e habilidades sociais em adolescentes. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 16, n. 1, p. 200–219, jul. 2016.

Young, K. S.; abreu, C. N. & cols. **Dependência de internet, Manual e Guia de Avaliação e Tratamento**. Porto Alegre. Artmed. 2011.

Farias, M. N. Vício pelas telas digitais: Contribuições do pensamento de Christoph Türcke para a educação corporal. **Problemata: Revista Internacional de Filosofía** v. 9, n. Extra 1, p. 159–178, 2018.

Hoogeveen M. Towards a **Theory of the effectiveness of multimedia systems**. Int J Hum Comput Interac. 1997;9(2):151-68.